

BULUTLI MA'LUMOTLAR BAZALARI (CLOUD DATABASES): XUSUSIYATLARI VA QO'LLANILISHI

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li

Farg'ona Davlat Texnika Universiteti katta o'qituvchisi

Elmurodov Umid Bo'ri o'g'li

Farg'ona Davlat Texnika Universiteti 542-24 guruh talabasi

elmurodovu709@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17953586>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bulutli ma'lumotlar bazalari (Cloud Databases) tushunchasi, ularning arxitekturasi, asosiy xususiyatlari hamda zamonaviy axborot tizimlarida qo'llanish sohalari tahlil qilinadi. Ayniqsa an'anaviy lokal ma'lumotlar bazalari bilan bulutli ma'lumotlar bazalarining afzalliklari va kamchiliklari haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari, Amazon RDS, Google Cloud SQL, Microsoft Azure SQL kabi yetakchi bulut platformalarining imkoniyatlari va xavfsizlik mexanizmlari ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Bulutli texnologiyalar, bulutli ma'lumotlar bazasi, masshtablanuvchanlik, yuqori mavjudlilik, ma'lumotlar xavfsizligi, SQL, NoSQL.

Аннотация. В данной статье анализируется концепция облачных баз данных, их архитектура, основные характеристики и области применения в современных информационных системах. В частности, приводится информация о преимуществах и недостатках облачных баз данных по сравнению с традиционными локальными базами данных. Кроме того, представлены возможности и механизмы безопасности ведущих облачных платформ, таких как Amazon RDS, Google Cloud SQL, Microsoft Azure SQL.

Ключевые слова: облачные технологии, облачная база данных, масштабируемость, высокая доступность, безопасность данных, SQL, NoSQL.

Annotation. This article analyzes the concept of cloud databases (Cloud Databases), their architecture, main features and areas of application in modern

information systems. In particular, the advantages and disadvantages of traditional local databases and cloud databases are given. In addition, capabilities and security mechanisms of leading cloud platforms such as Amazon RDS, Google Cloud SQL, Microsoft Azure SQL are also mentioned.

Keywords: Cloud technologies, cloud database, scalability, high availability, data security, SQL, NoSQL.

Kirish.

Axborot texnologiyalarining tezkor taraqqiyoti natijasida ma'lumotlar miqdori sezilarli darajada ortib bormoqda. Zamonaviy tashkilotlar, ta'lim muassasalari hamda biznes subyektlari katta hajmdagi ma'lumotlarni ishonchli saqlash, tez qayta ishlash va doimiy mavjudligini ta'minlash vazifasiga duch kelmoqda. An'anaviy lokal serverlarga asoslangan ma'lumotlar bazalari yuqori xarajat, texnik xizmat ko'rsatishning murakkabligi hamda cheklangan kengaytirish imkoniyatlari kabi kamchiliklarga ega. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun bulutli hisoblash texnologiyalari va u asosida faoliyat yurituvchi bulutli ma'lumotlar bazalari keng qo'llanilmoqda. Cloud Databases foydalanuvchilarga internet orqali ma'lumotlar bazalaridan foydalanish, ularni avtomatik boshqarish va talabga mos ravishda kengaytirish imkonini beradi. Shuning uchun, bulutli ma'lumotlar bazalarining xususiyatlari va amaliy qo'llanilishini o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi[1].

Asosiy qism.

Bulutli ma'lumotlar bazasi — bu masofaviy serverlar orqali boshqariladigan va bulutli infratuzilmada joylashgan ma'lumotlar bazasi tizimi bo'lib, ko'pincha "Database as a Service" (DBaaS) modeli orqali taqdim etiladi; ushbu modelda foydalanuvchi apparat vositalari, server parametrlarini va texnik xizmatni o'z zimmasiga olmaydi, barcha boshqaruv funksiyalari xizmat ko'rsatuvchi provayderga topshiriladi. Bulutli ma'lumotlar bazalarining asosiy xususiyatlaridan biri — masshtablanuvchanlik bo'lib, foydalanuvchi talablariga muvofiq xotira hajmi,

hisoblash quvvati va saqlash resurslarini tezda oshirish yoki kamaytirish imkonini beradi, bu esa biznes jarayonlarida moslashuvchanlikni yaratadi.

Shuningdek, yuqori darajada mavjudlik va ishonchlilik ham ularning kuchli tomonlaridan hisoblanadi, ma'lumotlar bir nechta serverlarga nusxalanadi (replication), zaxiralash (backup) va avariya holatini tiklash (disaster recovery) jarayonlari avtomatlashtirilgan bo'lib, bu ma'lumotlarning yo'qolish xavfini kamaytiradi.

Xavfsizlik muammosi bulutli ma'lumotlar bazalarida alohida o'rin egallaydi, zamonaviy bulut provayderlari ma'lumotlarni shiflash (encryption), autentifikatsiya va avtorizatsiya usullari hamda rolga asoslangan kirishni boshqarish (RBAC) kabi metodlardan foydalanadi, buning natijasida foydalanuvchi ma'lumotlarining maxfiyligi va yaxlitligi kafolatlanadi. Bulutli ma'lumotlar bazalari turli sohalarda keng ko'lamda qo'llanilib, ta'lim tizimida talabalar ma'lumotlarini saqlash, elektron jurnallar va masofaviy ta'lim platformalarini boshqarish uchun; biznesda mijozlar ro'yxati, moliyaviy hisobotlar hamda analitik tizimlarda; davlat sohasida esa elektron hukumat hamda axborot tizimlarida samarali foyda keltiradi.

Amazon RDS, Google Cloud SQL va Microsoft Azure SQL kabi platformalar foydalanuvchilarga SQL va NoSQL bazalarni tezda ishga tushirish, avtomatlashtirilgan yangilanish, monitoring va optimallashtirish vositalari orqali ishlab chiquvchilar hamda administratorlar uchun ishni ancha osonlashtirish imkonini taqdim etadi[1][2][3][4].

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, bulutli ma'lumotlar bazalari zamonaviy axborot tizimlarining asosiy qismi bo'lib, an'anaviy ma'lumotlar bazalariga nisbatan katta masshtablanuvchanlik, ishonchlilik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi; bulutli yechimlar yordamida tashkilotlar texnik infratuzilmaga bo'lgan xarajatlarni qisqartirib, diqqatni ma'lumotlardan samarali foydalanishga qaratishi mumkin. Shu bilan birga, bulutli ma'lumotlar bazalarini joriy etishda ma'lumotlar xavfsizligini, internetga bog'liqlikni va qonunchilik talablarini hisobga olish zarur bo'lib, kelajakda sun'iy

intellekt, data mining va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalari bilan integratsiyalashgan bulutli ma'lumotlar bazalari yanada keng imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda[2][3][5].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing. NIST Special Publication.
2. Amazon Web Services. Amazon RDS Documentation.
3. Microsoft. Azure SQL Database Documentation.
4. Google Cloud. Cloud SQL Overview.
5. Date, C. J. (2019). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley.